

ELEMENTOS MAXIMAIS E MINIMAIS DA LGBRA DE INCIDNCIA

PRISCILA FRIEDEMANN CARDOSO AND EDNEI APARECIDO SANTULO JUNIOR

Seja X um conjunto parcialmente ordenado (poset) finito com a relao de ordem parcial $\preceq$ e $\mathbb{F}$ um corpo qualquer. Como X finito, podemos indexar os elementos de X por nmeros naturais de forma que $x_i \preceq x_j$ implica em $i \leq j$. A lgebra de incidncia $I(X, \mathbb{F})$ de X sobre $\mathbb{F}$ a lgebra das matrizes triangulares superiores cuja entrada (i, j) nula se $x_i \not\preceq x_j$. A identidade de $I(X, \mathbb{F})$ denotada por E e dizemos que um elemento $A \in I(X, \mathbb{F})$ escalar se existe $\alpha \in \mathbb{F}$ tal que $A = \alpha E$.

Dizemos que o elemento no escalar $A \in I(X, \mathbb{F})$ maximal se seu centralizador maximal no conjunto parcialmente ordenado (pela incluso $\subseteq$) de todos os centralizadores de elementos de $I(X, \mathbb{F})$. Da mesma forma, o elemento A minimal, se seu centralizador minimal com respeito a incluso no conjunto de todos os centralizadores de elementos de $I(X, \mathbb{F})$. Como todo elemento de $I(X, \mathbb{F})$ comuta com um elemento escalar, o centralizador de um elemento escalar coincide com a lgebra de incidncia.

Um poset dito conexo se, para quaisquer elementos $x_i, x_j \in X$, existe um inteiro positivo m e elementos $x_{i_0} = x_i, x_{i_1}, \dots, x_{i_m} = x_j$ tais que $x_{i_k} \preceq x_{i_{k+1}}$ ou $x_{i_{k+1}} \preceq x_{i_k}$ para todo $k \in \{i_0, \dots, i_{m-1}\}$. Veja que X pode ser escrito como unio disjunta de posets conexos X_k (componentes conexas) e todo elemento da lgebra de incidncia uma matriz em blocos diagonais cujos blocos esto nas lgebras de incidncia $I(X_k, \mathbb{F})$.

Se X no conexo, A maximal (minimal) se, e somente se, seus blocos diagonais so elementos maximais (minimais) nas respectivas lgebras de incidncia $I(X_k, \mathbb{F})$, em que $X = \dot{\bigcup}_k X_k$ e X_k conexo para todo k . Dessa forma, considerando X conexo, discutimos condies necessrias e suficientes para um elemento de $I(X, \mathbb{F})$ ser maximal ou minimal.

REFERÊNCIAS

- [1] Jacobson, N. *Lectures in abstract algebra*, vol. II, Graduate Texts in Mathematics, 1953.
- [2] Khripchenko, N. S., Novikov. B. V. *Finitary incidence algebras*, Communications in Algebra 37.5, p. 1670-1676, 2009.
- [3] Slowik, R. *Maximal and Minimal Triangular Matrices*, Results Math 73, 58, 2018.
- [4] Spiegel, E., O'Donnell, C. *Incidence algebras*, Marcel Dekker, New York, 1997.
- [5] Thijsse, P. *Upper Triangular Similarity of Upper Triangular Matrices*, Linear Algebra Appl. 260, p. 119-149, 1997.

Email address: priscilafriedemann@gmail.com

Email address: easjunior@uem.br

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ